

TIPISKU DIZAINA PROBLĒMU ANALĪTISKĀ UN OBJEKTĪVA DIAGNOSTIKA (ANTIPODD). METODOLOĢIJAS STRUKTŪRA, PĒTIJUMU PARADIGMAS, MĀKSLINIECISKO PĒTIJUMU METODOLOĢIJAS, MĀKSLINIECISKO PĒTIJUMU MODELI UN STRATĒGIJAS

Kopeikina Irina¹, Kopeikins Mihails²

¹ Mākslas maģistrs (dizains), Mg. paed, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolas asociētais profesors, Latvijas Dizaineru savienība certified designer in graphic design, Latvija

² Mākslas maģistre (dizains), profesore, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolas direktore, Latvijas Dizaineru savienības sertificēta interjera un grafiskā dizaina dizainere, Latvija, mihails.kopeikins@bsa.edu.lv

Kopsavilkumi. Analysis of typical problems of objects of design. The methodology has been tested since 2014 and gives positive and objective results both in practical use and is recommended for use as a base for assessing the quality of design work in the process of preparing design programs klausītājs in LR. Mākslas pētniecība veicina dizaina inovācijas, balstoties uz PS174 standartiem un akadēmisko godīgumu. Baltijas Starptautiskās akadēmijas metodoloģijā izcelti metamodernisms un trīs pētniecības paradigmas: konstruktīvisms, kritiski ideoloģiskā un transdisciplinārā pieeja. Stratēģijas – prakses vadīta un prakses balstīta pētniecība – padziļina dizaina procesu izpratni. Aktualitāte balstās uz izmaiņu nepieciešamību, savukārt novitāte izpaužas, optimizējot dizainu un veidojot lietotāju vajadzībām atbilstošus risinājumus.

Atslēgas vārdi: Dizaina domāšana, Metamodernisms, Prakses izpēte, Starpdisciplinārā pieeja, Vizuālā metodoloģija.

No ka veidojas dizaina kvalitāte?

1.1 TĒZE: *formu un saturu nosaka mērķauditorijas prioritātes /*

stila ikonas raksturs atklāj objekta īpašnieka raksturu, t.i. mērķauditorijas intereses nosaka estētiku (materiālais aspekts, semantiskā nozīmība, dažādi jautājumi, formas, tēmas un satura savstarpēja atbilstība); netiek atsevišķi patentēts kā dizains, bet būtiski ietekmē emocionālo lēmumu pieņemšanu par jauna objekta iegādi.

3 pamatvirzieni dizaina stilistikā

1. pārslogoti dekoratīvais

(mārketinga dominējošais komponents dizaina, izteiksmes interpretācijā, "Kluba" estētika, 75% no "oriģinalitātes" vērtības).

Kritērijs, vēstījums un filozofija – spēja pārlēkt visus šķēršļus, vēlme sasniegt ar manipulācijām, veiksmes, ambiciozitātes akcents, lepnums ar bagātību, noslēpuma piegarša, neparasta, īpaša akcentēšana, «pasaule piedē veiksmīgiem, dzīve ir viegla, visu ir jāiegūst ar veiksmi un viltību».

pārmērīgi dekoratīvs virziens tendēts lietišķi dekoratīvas mākslas virzienā (nepietiek, ja tā tiek veikta funkcija, nepieciešams augsta līmeņa iracionāla estētika, fokuss īpaša sociāla statusā)

2. racionāli estētiskais

(dominē klasiskas vērtības dizaina interpretācijā, "aristokrātiski minimalistiska" estētika ir 75% no pamatvērtības).

Kritērijs, vēstījums un filozofija – spēja likumīgi iegūt un novērtēt visu labāko, demokrātiskums, pārliecība augstos standartos, «pasaule piedē labākiem, dzīve ir smalka, visu ir jānopelna ar gudrību».

racionāli estētisks virziens atsaucas uz sākotnējo dizaina interpretāciju (nepietiek, ja ir veikta funkcija, nepieciešama augsta līmeņa racionāla estētika, orientācija uz augstas kvalitātes izsmalcinātām prasībām ar formāli apstiprināto toties ārēji demokrātisko sociālo statusu)

3. utilitāri funkcionālais

(funkcijas dominēšana pār estētiku, "Brutālā" estētika, 75% no vērtības uzticamība, skaidrība, vienkāršība)

Kritērijs, vēstījums un filozofija – spēja pārliecinoši "izcinīt" ar smagu darbu savu ceļu dzīvē, «dzīve ir vienkārša, nepieciešamo ir jānopelna ar pacietību»

utilitārs funkcionāls virziens pievēršas inženierijas interpretācijai dizains (pietiekami, ja funkcija tiek izpildīta, koncentrēties uz sociālās ignorēšanu statuss)

Katra virzienā ir iespējams "labs dizains", bet visu izlemj "deva".

VAI TO IR IESPĒJAMS IZMĒRĪT?

1.2. TĒZE: objektīva **formas estētiskā harmonija** būtiski ietekmē emocionālo lēmumu pieņemšanu par jauna produkta iegādi; patentējas ka dizains.

Kritērijs: kompozīcijas un mākslinieciskā vērtība (kompozīcijas aspekts)

1. pārslogoti dekoratīvais virziens ir tuvāk mākslai un amatniecībai

2. racionāli estētisks virziens ir tuvāk sākotnējai dizaina interpretācijai

3. utilitārs funkcionāls virziens ir tuvāk dizaina inženiertehniskai interpretācijai

att. piemērs: 3d

att. piemērs: zīmols

1.3. TĒZE: objektīva **krāsu estētiskā** harmonija būtiski ietekmē emocionālo lēmumu pieņemšanu par jauna objekta iegādi; patentējas ka dizains.

Kritērijs: krāsu izteiksmība (koloristiskais un tonālais aspekts)

att. piemērs: 3d

1. pārslogoti dekoratīvais virziens ir tuvāk mākslai un amatniecībai

2. racionāli estētisks virziens ir tuvāk sākotnējai dizaina interpretācijai

3. utilitārs funkcionāls virziens ir tuvāk dizaina inženiertehniskai interpretācijai

1.4. TĒZE: objekta **estētiskā harmonija** (aranžējums) funkcijas izkārtojumā būtiski ietekmē emocionālo lēmumu pieņemšanu par jauna objekta iegādi; patentējas ka dizains.

Kritērijs: fantāzija un oriģinalitāte (stilistiskais aspekts)

att. piemērs: 3d

1. pārslogoti dekoratīvais virziens ir tuvāk mākslai un amatniecībai

2. racionāli estētisks virziens ir tuvāk sākotnējai dizaina interpretācijai

3. utilitārs funkcionāls virziens ir tuvāk dizaina inženiertehniskai interpretācijai

1.5. TĒZE: ierobežojumi reproducēšanas tehnoloģijās* nosak kritēriju: radoša

risinājuma kvalitāte un profesionalitāte, kā arī ekspluatācijas komforts (tehniskais aspekts)

netiek patentēts kā dizains, bet būtiski ietekmē emocionālo lēmumu par jauna produkta iegūšanas neiespējamību, ja tas ir līdzīgs objektam ar “sabojātu reputāciju”

* jānošķir tehniski defekti no nepareiziem lēmumiem, kuru pieņemšanu ietekmēja dizainers

att. piemērs: 3d

1. pārslogoti dekoratīvais virziens ir tuvāk mākslai un amatniecībai

2. racionāli estētisks virziens ir tuvāk sākotnējai dizaina interpretācijai

3. utilitārs funkcionāls virziens ir tuvāk dizaina inženiertehniskai interpretācijai

Iekšējais konflikts starp mārketingu un dizainu mērķi, uzdevumi un stratēģijas sākotnēji ir iekļauts jebkurā dizainā.

Dizaina kvalitāte nosaka proporcijas starp mārketingu, dizainu un inženiertehniskie risinājumi.

2. KĀ TO NOTEIKT UN IZMĒRĪT?

Tabulā ir paplašināts kritēriju klāsts, kas ļauj objektīvi līdzsvarot metaanalīzes secinājumus par proporcijām starp produkta mērķiem un uzdevumiem un katra aspekta risinājuma kvalitātes līmeni. Metode ļauj ar augstu precizitāti noteikt dizaina kvalitāti, paredzēt kvalitātes līmeņa atbilstību un estētisko vērtību konvertāciju komerciālās un funkcionālās vērtībās. Katrā ziņā mērķa fokusa grupai ir nepieciešams papildinājums produktu specifisko testu veidā.

Table 1 : Analyzing Professional Competence and Solution Discrepancies in Design

pētījuma saturs un forma	pētījuma aspekti	metaanalīzes skaitliskais radītājs			
dizainera profesionāla kompetence professional competency of designer	analogu negatīvo risinājumu vai trūkumu apraksts (-) (jāapraksta tipiskā konflikta, problēmas vai neatbilstības pazīmes: kāda problēma, kas, kam un kā traucē) description of analogous negative solutions or disadvantages (-) (characteristics of a typical conflict, problem or inconsistency should be described: what problem, what, to whom and how an obstacle)	pilna neatbilstība	daļēji atbilstība	pilna atbilstība	Inter-/transdisciplināra paradigma
pētījums 1. saturiskā nozīme (formas, tēmas un satura savstarpējā atbilstība) semantic relevance, the various aspects and issues	1. emocionālais efekts (neizteiksmīgs / mērens / spēcīgs) emotional effect (featureless / moderate / strong)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija
	2. filozofiskais aspekts (destruktīvisms / konstruktīvisms / ideālisms) philosophical aspects (destructivity / constructivism / idealism)	0	1	2	filosofija / socioloģija
	3. psiholoģiskais aspekts (depresija / apātija / prieks) psychological aspects (depression / apathy / joy)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija

<p>(Mutual correspondence forms, themes and content)</p> <p>1. pētījumu paradigmas Konstruktīvisms Kritiski ideoloģiskā paradigma Inter-/transdisciplināra paradigma</p> <p>2. māksliniecisko pētījumu metodoloģijas Prakse balstītas metodes Artikulācija balstītas metode Vizuālas metodes un diagrammu pieeja Atvērtas pētniecības metodes</p> <p>3. māksliniecisko pētījumu modeli un stratēģijas Prakse ka pētījums Pētniecība balstīta prakse Mākslinieciskie pētījumi Māksla balstīti pētījumi</p>	4.	estētiskais aspekts (asketisms / racionalitāte / izsmalcinātība) aesthetic aspects (asceticism / rationalism / refinement)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija	
	5.	sociālais un ētiskais aspekts (ka visiem / subkultūra / ka nevīnam) social and ethical aspects (like all / subculture / a none)	0	1	2	filosofija / tiesības / socioloģija	
	6.	pamatasociācijas (neizteiksmīgas / mērenas / spēcīgas) main (first) associations (featureless / moderate / strong)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija	
	7.	blakus asociācijas (neizteiksmīgas / mērenas / spēcīgas) second association (featureless / moderate / strong)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija	
	8.	saikne starp vizuālo rindu un saturu (nesaprotama / vāji izteikta / skaidra), the connection between the visuals and the content of (unintelligible / poorly understood / clear)	0	1	2	filosofija / psiholoģija / socioloģija	
	9.	jēgpilna atbilstība mērķauditorijas iecerēm, funkcionāli utilitāro aspektu risinājums (nesaprotama / vāji izteikta / skaidra) substantial compliance with the expectations of the target audience, solution functionally utilitarian aspects (unintelligible / poorly understood / clear)	0	1	2	filosofija / tiesības / komercdarbība / psiholoģija / socioloģija	
	10.	komforts intuitīvās uztveres struktūras izpratnē (neērti / neitrāli / ērti) the comfort of intuitive perception in the understanding of the content structure (uncomfortable / neutral / convenient)	0	1	2	filosofija / tiesības / komercdarbība / psiholoģija / socioloģija	
	vidēja summā 0-1-2			0	1	2	
	<p>pētījums 2. kompozīcijas un mākslinieciskā vērtība (kompozīcijas risinājums) compositional and artistic value (Compositional solution)</p> <p>1. pētījumu paradigmas Konstruktīvisms Kritiski ideoloģiskā paradigma Inter-/transdisciplināra paradigma</p> <p>2. māksliniecisko pētījumu metodoloģijas Prakse balstītas metodes Artikulācija balstītas metode Vizuālas metodes un diagrammu pieeja Atvērtas pētniecības metodes</p> <p>3. māksliniecisko pētījumu modeli un stratēģijas Prakse ka pētījums Pētniecība balstīta prakse Mākslinieciskie pētījumi Māksla balstīti pētījumi</p>	11.	objektīvās vizuālas harmonijas pazīmes kompozīcijā (neizteiksmīgas / mērenas / spēcīgas) objective signs of visual harmony in the composition (featureless / moderate / strong)	0	1	2	māksla / dizains
		12.	saturs un vizuālais kompozīcijas risinājuma abpusēja atbilstība (neskaidra / mērena / izteikta) corresponding visual content composition solution (vague / moderate / severe)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
13.		elementu un lauku savstarpējās attiecības (sarežģītāk uztvert / neitrālas / palīdzīdž uztvert) mutual relations of elements and fields (complicate perception / neutral / help perception)	0	1	2	māksla / dizains	
14.		pakļautība, hierarhija, precīzs uzmanības fokuss (sarežģītāk fokusēt / neitrāli / palīdz fokusēt) subordination, hierarchy, the exact focus of attention (complicate the focus / neutral / help to focus)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija	
15.		proporcijas (nekorektas / neizteiktas / izteiktas) proportions (inaccurate / not expressed / expressed)	0	1	2	māksla / dizains	
16.		izvietojums (nepareizs / neizteiksmīgs / izteiksmīgs) location (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija	
17.		atsevišķo elementu attiecības ar kopējo grafisko lauku (nekorektas / neizteiktas / izteiktas) the ratio of elements with a common graphical field (inaccurate / not expressed / expressed)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija	
18.		ritms (nekorekts / neizteiksmīgs / izteiksmīgs) rhythm (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija	
19.		dinamika (nekorekta / neizteiksmīga / izteiksmīga) dynamics (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija	
20.		intuitīvās uztveres komforts lieluma, ritma, attiecību aspektā (neērti / neitrāli / ērti) the comfort of intuitive perception in the size aspect, rhythm, relationship (uncomfortable / neutral / convenient)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija	
vidēja summā 0-1-2			0	1	2		
<p>pētījums 3. koloristiskā izteiksmība (koloristiskais un tonālais risinājums)</p> <p>coloristic expression (Tonal and coloristic decision)</p>	21.	viegli dekodēt tonālo informāciju, precīzs uzmanības fokuss (sarežģītāk fokusēt / neitrāli / palīdz fokusēt) easily decode the tonal information, precise focus of attention (complicate the focus / neutral / help to focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija	
	22.	viegli dekodēt koloristisko informāciju, precīzs uzmanības fokuss (sarežģītāk fokusēt / neitrāli / palīdz fokusēt) easily decode the coloristic information, the exact focus of attention (complicate the focus / neutral / help to focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija	

<p>1. pētījumu paradigmas Konstruktivisms Kritiski ideoloģiskā paradigma Inter-/transdisciplināra paradigma</p>	23. informāciju ir iespējams dekodēt noteiktā secībā (secība ir nekorekta / nav pilnīgi skaidra / pilnīgi skaidra) decoding of information occurs in a certain sequence (the sequence is broken / not fully clear / completely clear)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	24. toņu un kontrastu gradācijas un modulācijas ir saskaņotas ar pamatideju (nekorektas / neizteiktas / izteiktas) matching hue and contrast with the basic idea (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	25. toņu un kontrastu gradācijas un modulācijas ir saskaņotas ar estētisko vērtību (nekorektas / neizteiktas / izteiktas) matching colors and contrast with the aesthetic value (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
<p>2. māksliniecisko pētījumu metodoloģijas Prakse balstītas metodes Artikulācija balstītas metode Vizuālas metodes un diagrammu pieeja Atvērtas pētniecības metodes</p>	26. korelācija starp aktīvo tonālo un aktīvo hromatisko komponentiem (nekorekta / neizteikta / izteikta) correlation between the active achromatic tone component and the active chromatic tone component (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	27. komforts tonālo gradāciju un modulāciju intuitīva uztverē (sarežģītāk fokusēt / neitrāls / palīdz fokusēt) the comfort of intuitive perception of tonality (complicate the focus / neutral / help focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	28. komforts kontrastu intuitīva uztverē (sarežģītāk fokusēt / neitrāls / palīdz fokusēt) the comfort of intuitive perception of contrast (complicate the focus / neutral / help focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
<p>3. māksliniecisko pētījumu modeli un stratēģijas Prakse ka pētījums Pētniecība balstīta prakse Mākslinieciskie pētījumi Māksla balstīti pētījumi</p>	29. komforts dinamikas intuitīva uztverē (sarežģītāk fokusēt / neitrāls / palīdz fokusēt) the comfort of intuitive perception of dynamics (complicate the focus / neutral / help focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	30. komforts hromatiskā komponenta intuitīva uztverē (sarežģītāk fokusēt / neitrāls / palīdz fokusēt) the comfort of intuitive perception of the chromatic component (complicate the focus / neutral / help focus)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	vidēja summā 0-1-2	0	1	2	
<p>pētījums 4. autentiskums un oriģinalitāte (stilistiskais risinājums) Creativity, imagination and originality (Stylistic decision)</p>	31. agresīvais stilistiskais risinājums (nekorekts / neizteikts / izteikts) aggressiveness, stylistic decision (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / tiesības / psiholoģija / socioloģija
	32. līdzsvarotais stilistiskais risinājums (nekorekts / neizteikts / izteikts) poise / stability, stylistic decision (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	33. ekspresīvais stilistiskais risinājums (utilitāra / racionāla / dekoratīva) expressive, stylistic decision (utilitarian / rational / decorative)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	34. metamoderniskais stilistiskais risinājums (utilitāra / racionāla / dekoratīva) the metamodern stylistic solution (utilitarian / rational / decorative)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	35. atbilstība mērķauditorijas estētiskām prioritātem (nekorekta / neizteikta / izteikta) matching aesthetic priorities of the target auditorium (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	36. dominējošas stilistiskās pazīmes (nekorektas / neizteiktas / izteiktas) the dominant stylistic features (incorrect / inexpressive / expressive)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	37. papildu izteiksmes līdzekļu izmantošana: (kontūrlīnija, forma, attīstība telpā, cits) the use of additional means of expression: (the contour, outline, forma, spatial, other)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains psiholoģija
	38. papildu izteiksmes līdzekļu izmantošana: (raksts, štrihs, faktūra, tekstūra, cits) the use of additional means of expression: (hatching, pattern, stitch, facture, texture, other)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains psiholoģija
	39. papildu izteiksmes līdzekļu izmantošana: (struktūra, rastrs, detalizācija, cits) the use of additional means of expression: (structure, raster, detailing, other)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains psiholoģija
	40. atpazīstams autora «rokraksts» (trūkst / vāji izteikts / atpazīstams) recognizable author's «handwriting» (missing / weakly expressed / recognizable)	0	1	2	māksla / dizains filosofija / psiholoģija
vidēja summā 0-1-2	0	1	2		

<p>pētījums 5. radošā risinājuma kvalitāte un profesionalitāte (tehniskais risinājums)</p> <p>quality and professionalism of the creative solutions (technical solution)</p> <p>1. pētījumu paradigmas Konstruktivisms Kritiski ideoloģiskā paradigma Inter-/transdisciplināra paradigma</p> <p>2. māksliniecisko pētījumu metodoloģijas Prakse balstītas metodes Artikulācija balstītas metode Vizuālas metodes un diagrammu pieeja Atvērtas pētniecības metodes</p> <p>3. māksliniecisko pētījumu modeli un stratēģijas Prakse ka pētījums Pētniecība balstīta prakse Mākslinieciskie pētījumi Māksla balstīti pētījumi</p>	41.	līdzsvarotība un stabilitāte uztveres procesā (vai ir nepieciešams terēt papildenerģiju uztverei / vajāg fokusēties lai saprast / ir sustainability and stability of perception (not required to make additional efforts / need to focus to understand / there is comfort)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija / socioloģija
	42.	pareizība un precizitāte sagatavošanas procesā, tehnoloģisko ierobežojumu izpratne (kļūdas projektā neļauj realizēt / kļūdas viegli labojamas / nav kļūdu) correctness and accuracy of the process of preparation, understanding the technological limitations (errors in the project do not allow implementation / errors can be easily corrected / there are no errors)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains komercdarbība / psiholoģija / socioloģija
	43.	izvēlēto tehnoloģisko risinājumu harmonija (nav / vāji izteikta / izteikta) the harmony of the selected technology solutions (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains komercdarbība
	44.	pamatotība lēmumu pieņemšanas procesā (nav / vāji izteikta / izteikta) the rationale for the technological solutions (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / tiesības / komercdarbība / psiholoģija / socioloģija
	45.	izpratne par ekonomiskajiem aspektiem (nav / vāji izteikta / izteikta) understanding of the economic aspects (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / tiesības / komercdarbība / socioloģija
	46.	izpratne par juridiskajiem aspektiem (nav / vāji izteikta / izteikta) understanding the legal aspects (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	tehnoloģijas / dizains tiesības / komercdarbība / socioloģija
	47.	izpratne par funkcionālajiem un utilitārajiem aspektiem (nav / vāji izteikta / izteikta) understanding of the functional and utilitarian aspects (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	tehnoloģijas / dizains tiesības / komercdarbība / psiholoģija / socioloģija
	48.	izpratne par ergonomiskajiem aspektiem (nav / vāji izteikta / izteikta) understanding of ergonomic aspects (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains tiesības / komercdarbība / psiholoģija
	49.	iegaumēt un atcerēties (grūti / nenoteikti / viegli) to remember and recall (poor / uncertain / easy)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / psiholoģija
	50.	dizaina risinājuma atbilstība patiesiem ekspluatācijas apstākļiem (nav / vāji izteikta / izteikta) matching the design solutions actual and real conditions of operation (absent / weakly expressed / pronounced)	0	1	2	māksla / dizains tehnoloģijas / dizains filosofija / tiesības / komercdarbība / psiholoģija / socioloģija
vidēja summā 0-1-2			0	1	2	
kopsummā pec visiem punktiem			TOTAL			

3.1. Saturs: to veido trīs daļas: pētnieciskā, lietišķi-pētnieciskā un praktiskā.

Pētniecība dizainā** ietilpst projektēšanas procesu izpēte visās iespējamās jomās. Tāpēc pētniecība dizainā metamodernismā ir saistīta ar projektēšanas metodikas kompleksu vai ar to atsevišķam disciplinām. Primārā interpretācijā pētniecība dizainā koncentrējas ap ieceri/vīziju/koncepciju projektēšanas procesa ietvaros. Šādas pētniecības mērķis ir labāk saprast, plašāk pielietot un produktīvi attīstīt projektēšanas procesa precizitāti un rezultāta prognozējamo produkta precizitāti.

Pētījuma aktualitāte*:** kāpēc izmaiņas ir nepieciešamas konkrētajam objektam, subjektam vai mērķauditorijai (uzņēmumam, nozarei u.tml.) kā arī cik liela merā izmaiņas ietekmē visus dizaina kvalitātes aspektus.

Pētījuma novitāte**** atspoguļo to, ko autors metaanalīzes un radošas sintēzes rezultātā ir atklājis un pierādījis (piemēram, konstatēta un pierādīta kāda ietekme uz kādu objekta komponentu, atklātas kvalitatīvas izmaiņas pētāmā objekta struktūrā un sniegti priekšlikumi to novēršanai vai citādi izmantošanai, parādītas iespējas attīstīt un modificēt kādu procesu, izstrādāts vai papildināts kāds metožu kopums utt.). Novitāte atspoguļojas salīdzinājumā: kas projekta ietvaros tiks darīts un kāpēc / kas citos projektos ir izdarīts šajā jomā līdz šim (tiek meklēts salīdzinot analogus vai zinātniskajos/lietišķajos informācijas avotos neizmantojot populistiskus informācijas avotus).

- 3.2. mērķaditorijas – lietotāju vai klientu – pazīmes un pamatojums, pārsvarā *ne-statistikas* dati: popularitātes, estētiskas vērtības un prioritāšu pamatojums (eseja 1.) 2;
- 3.3. funkcionālā metaanalīze – funkciju apraksts, problēmu definēšana, izteiksmes līdzekļu apraksts un pamatojums – ar ko tieši tika plānots sasniegt vērtības efektu, inovativitāte, aktualitāte, analogos izmantoto izteiksmes līdzekļu, estētiskā, psiholoģiskā, utilitārā komforta/diskomforta apraksts un pamatojums (eseja 2.) 2;
- funkcionāla metaanalīze – kādas funkcijas ir jānodrošinā ideālajā gadījumā, *tēmas kontekstā jāanalizē visas iespējamās funkcijas, kā arī to, ko plānojat darīt lai projektā mērķauditorijai būtu maksimālais komforts lietojot stila elementus un reklāmu, interjeru vai citu telpisku objektu, virtuālo interfeisu. Funcionālas analīzes rezultātā pieņemuma/hipotēzes formā var iegūt produkta vai pakalpojuma ideālo modeli (vīziju, aprakstu, saprašanu), kas pilnībā apmierinātu lietotāju/mērķauditoriju. Izmantojot šo modeli var veidot pilnvērtīgu koncepciju, kurā formulēt jauninājuma elementu, kas nodrošinās atšķirību salīdzinājumā ar analogiem, ļaus veidot projektu neatkarotot konkurentu kļūdas.*
 - funkciju metaanalīze vēsturiskās attīstības kontekstā;
 - funkciju metaanalīze no formas, struktūras un funkcionālās lietojamības viedokļa;
 - visu objektu iespējamo funkciju uzskaitījums un optimizācija;
 - rezultātu apkopojumi ar norāžu ceļiem problēmu risinājumu tālākās jaunrades iespējām (jauninājuma elementi, brīvās nišas noteikšana profesionālajā jomā);
 - izmantojot analīžu rezultātus, jauna projekta izstrādes uzdevumi;
 - ideju izvērtēšana: laika faktors, modes tendences, tirgus niša;
 - estētiskās prioritātes;
 - proporcijas un ergonomiskie faktori;
 - konstruktīvie risinājumi, plānojumi, shēmas;
 - plūsmas, mērķu atbilstība;
 - izgatavošanas tehnoloģijas, darbietilpība;
 - informatīva ietilpība, izējmateriālu atbilstība;
 - veselības faktori, darba drošība;
 - maketēšana, problēmu labošanas iespējas;
 - emocionālās uztveres risinājumi formā, krāsā, stilistikā;
 - tēlainība vidē, stilistiska vienotība;
 - ritmiskums, statiskums, dinamika;
 - projektā vai analīzes izpētē sniegtās informācijas sakārtojums.
- 3.4. analoģu izpēte (negatīvs, korekts, pozitīvs – kritiskā analīze, tabula, pielikumos!) 1–3;
- 3.4.1. tēmas un satura savstarpēja atbilstība, analīzes un risinājuma konstruktīvisms;
- 3.4.2. tīrība un profesionāla kompetence tehniskā izpildījumā, izteiksmes līdzekļu apraksts;
- 3.4.3. vizuāli pamatots projekta kompozicionālais risinājums;
- 3.4.4. vizuāli pamatots projekta koloristiskais un tonālais risinājums;
- 3.4.5. vizuāli pamatots projekta stilistiskais risinājums;
- rezultāti par katru analoģu tiek apkopoti tabulā (sk. tab. lpp 13)
(obligāti; ne mazāk, kā 3 analoģi katrā virzienā – stila vadlīnijas, statiskās vai dinamiskās reklāmas projekts, statiskās vai dinamiskās interneta vietnes projekts, sabiedriskā interjera vai to daļas – telpiskā objekta – projekts).

Termins «inovācija || (innovation)» no angļu valodas tiek tulkots kā darbība vai process, kurā rodas **jaunas metodes, idejas vai produkti**, (Compact Oxford English dictionary). Lai arī nav vienota definējuma inovācijas izpratnei ekonomikas kontekstā, tomēr kā vienojošais elements dažādās inovācijas definīcijās ir nosacījums, ka inovācija ir process, kurā tiek radīti jauni produkti vai pakalpojumi, darbības

procesī, jaunas mārketinga metodes vai **organizācijas metodes** (Guidelines for collecting and.. 2005: 46). Līdz ar to inovācijas procesa galarezultāts var būt gan jauns taustāms produkts vai pakalpojums, kas labāk apmierinās patērētāja vēlmes, gan īstenoto jauno darbības procesu rezultātā – ražošanas resursu samazinājums un kvalitātes pieaugums, kā arī jauna veida pieeja klientam, efektīva mārketinga kampaņa vai arī organizatorisko metožu uzlabojums – veiktas darbības, kas palielinās uzņēmuma konkurētspēju attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem.

Inovācija tiek apskatīta arī kā līdzeklis sociālu vērtību radīšanai, kas apvieno jaunu zināšanu, metožu un sadarbības modeļu pielietošanu, lai veicinātu indivīdu, atsevišķu kopienu un sabiedrības grupu rīcību kopēju risinājumu meklēšanai identificētām problēmām (Vasconcelos, Stenros, Corini, Iden, Lamser 2010: 13).

Inovācija grafiskajā dizainā ir pati formā: atšķirīga burta vai piktogrammas forma, kas neatkārto vai nekopē esošu formu, ir jauninājums/inovācija grafiskajā dizainā.

Šāds lēmums ietekmē arī BSA DS Diplomdarba satura precizējumus saskaņā ar Ekspertu ieteikumiem t.sk.par MI integrēšanu studiju procesā:

Table 2 : Bakalaura darba lietišķi-pētnieciska komponenta un projekta daļas satura % sadalījums, jāizvēlas vismaz 3 elementi (reklāmas pamatdaļa un UX/UI obligāti)

sadaļa	reklāma 20%	interneta vietne 20%	interjers vai to daļas 20%	cits 20%
minimālais procentuālais apjoma sadalījums:	ne mazāk, kā stila grāmatas daļa ar logo, to filozofiju, konstrukciju, krāsu risinājumiem, lietošanas nosacījumiem, 3 elementi ar stila lietošanas paraugiem (uz papīra, cietā materiāla, stiepjāmā materiāla)	ne mazāk, kā 3 līmeni ar struktūru, navigāciju, stila elementiem un lietošanas scenāriju	a) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>ne mazāka par 60 m²</u> , iespējams vienkāršs iekārtojuma risinājums, izmantojot standarta elementus, ar noteiktām stilistikas un tēla pazīmēm; b) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>mazāka par 60 m²</u> , jāveic to komponentu projektēšana ar atsevišķo mezglu individuāliem konstruktīviem risinājumiem	piem.: oriģināls trauks vai cits vienkāršs dekoratīvais telpiskais objekts/makets/prototips (materiālā vai imitācija) / mākslīga intelekta izmantošana UX/UI vai citas funkcionalitātes optimizācijai /
videjais procentuālais apjoma sadalījums:	ne mazāk, kā stila grāmatas daļa ar logo, to filozofiju, konstrukciju, krāsu risinājumiem, lietošanas nosacījumiem, 3 elementi ar stila lietošanas paraugiem (uz papīra, cietā materiāla, stiepjāmā materiāla) + plakāts/iepakojums	ne mazāk, kā 3 līmeni ar struktūru, navigāciju, stila elementiem un lietošanas scenāriju, + galerija/katalogs	a) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>ne mazāka par 60 m²</u> iespējams vienkāršs iekārtojuma risinājums, izmantojot standarta elementus, ar noteiktām stilistikas un tēla pazīmēm; +oriģināls vizuālais tēls/ apgaismojuma efekti b) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>mazāka par 60 m²</u> ir jāveic to komponentu projektēšanu ar atsevišķo mezglu individuāliem konstruktīviem risinājumiem +oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģināls materiālu pielietojums	piem.: saliekamais ķebulis / galds / cits industriālais objekts vai bērnu rotaļlieta ar vairākam funkcijām vai cits funkcionālais telpiskais objekts/makets/prototips (materiālā vai imitācija) / mākslīga intelekta izmantošana UX/UI vai citas funkcionalitātes optimizācijai / mākslīga intelekta iespēju izmantošana fundamentālas metaanalīzes sistematizācijā (paplašinātais pētnieciskais komponents)
videjais procentuālais apjoma sadalījums:	ne mazāk, kā stila grāmatas daļa ar logo, to filozofiju, konstrukciju, krāsu risinājumiem, lietošanas nosacījumiem, 3 elementi ar stila lietošanas paraugiem (uz papīra, cietā materiāla, stiepjāmā materiāla) + plakāts/iepakojums/video vai animācija 5-10 sekundes vai citi reklāmas	ne mazāk, kā 3 līmeni ar struktūru, navigāciju, stila elementiem un lietošanas scenāriju, + galerija/katalogs +veikals vai blogs	a) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>ne mazāka par 60 m²</u> iespējams vienkāršs iekārtojuma risinājums, izmantojot standarta elementus, ar noteiktiem stilistikas un tēla pazīmēm; +oriģināls vizuālais tēls/ apgaismojuma efekti/oriģinālie inovatīvie materiāli b) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>mazāka par 60 m²</u> , jāveic to komponentu projektēšanu ar atsevišķo mezglu individuāliem konstruktīviem risinājumiem	piem.: darba galds vai bērnu intelektu attīstoša rotaļlieta vai tematiskais rotaļlaukums vai cits sarežģīts funkcionālais telpiskais objekts/makets/prototips (materiālā vai imitācija) / mākslīga intelekta izmantošana UX/UI vai variatīva 3d moduļa ieviešana virtuālā tēla optimizācijai vai citas pakalpojuma vai produkta funkcionalitātes optimizācijai / mākslīga intelekta iespēju

	objekti ar oriģināliem inovatīviem risinājumiem		+oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģināls materiālu pielietojums, oriģinālie inovatīvie materiāli vai tehnoloģijas	izmantošana fundamentālas metaanalīzes sistematizācijā un iespējama attīstības modeļa prognoze (paplašinātais pētnieciskais komponents)
sadaļa	reklāma 50%	interneta vietne 50%	interjers vai to daļas 50%	cits 50%
videjais procentuālais apjoms:	ne mazāk, kā stila grāmatas daļa ar logo, to filozofiju, konstrukciju, krāsu risinājumiem, lietošanas nosacījumiem, 5 elementi ar stila lietošanas paraugiem (uz papīra, cietā materiāla, stiepjāmā materiāla) +3 plakāti/ 3 iepakojumi/ video vai animācija 15-20 sekundes vai citi reklāmas objekti ar oriģināliem inovatīviem risinājumiem vai inovatīvo tēlu, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam	ne mazāk, kā 3 līmeni ar struktūru, navigāciju, stila elementiem un lietošanas scenāriju, + galerija/katalogs, veikals un blogs vai cits komunikācijas elements, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam	a) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>ne mazāka par 60 m²</u> , iespējams vienkāršs iekārtojuma risinājums, izmantojot standarta elementus, ar noteiktiem stilistikas un tēla pazīmēm; +oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģinālie inovatīvie materiāli, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam b) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>mazāka par 60 m²</u> , jāveic to komponentu projektēšanu ar atsevišķo mezglu individuāliem konstruktīviem risinājumiem +oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģināls materiālu pielietojums, oriģinālie inovatīvie materiāli vai tehnoloģijas, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam	piem.: sarežģītais darba galds vai instruments ar vizuālas komunikācijas elementiem (dizains un darbības princips) / recepcija ar specifiskam funkcijam vai bērnu rotaļlaukums ar specifiskam funkcijam / komplekss vai cits sarežģīts funkcionālais telpiskais objekts / makets / prototips (materiālā vai imitācija) / mākslīga intelekta izmantošana UX/UI vai variatīva 3d moduļa ieviešana virtuālā tēla optimizācijai vai citas pakalpojuma vai produkta funkcionalitātes optimizācijai / mākslīga intelekta iespēju izmantošana fundamentālas metaanalīzes sistematizācijā un iespējama attīstības modeļa prognoze (paplašinātais pētnieciskais komponents) ar oriģinālu problēmas risinājumu mērķgrupām ar īpašam vajadzībam
sadaļa	reklāma 60%	interneta vietne 60%	interjers vai to daļas 60%	cits 60%
videjais procentuālais apjoms:	ne mazāk, kā stila grāmatas daļa ar logo, to filozofiju, konstrukciju, krāsu risinājumiem, lietošanas nosacījumiem, 5 elementi ar stila lietošanas paraugiem (uz papīra, cietā materiāla, stiepjāmā materiāla) +5 plakāti/ 5 iepakojumi/ video vai animācija 25-30 sekundes vai citi reklāmas objekti ar oriģināliem inovatīviem risinājumiem vai inovatīvo tēlu, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam, īpaša estētiskā novitāte un kvalitāte	ne mazāk, kā 3 līmeni ar struktūru, navigāciju, stila elementiem un lietošanas scenāriju, + galerija/katalogs, veikals un blogs vai cits komunikācijas elements, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam, īpaša estētiskā novitāte un kvalitāte	a) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>ne mazāka par 60 m²</u> , iespējams vienkāršs iekārtojuma risinājums, izmantojot standarta elementus, ar noteiktiem stilistikas un tēla pazīmēm; +oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģinālie inovatīvie materiāli, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam, īpaša estētiskā novitāte un kvalitāte b) ja sabiedriskā interjera kopplatība ir <u>mazāka par 60 m²</u> , jāveic to komponentu projektēšanu ar atsevišķo mezglu individuāliem konstruktīviem risinājumiem +oriģināls vizuālais tēls, apgaismojuma efekti, oriģināls materiālu pielietojums, oriģinālie inovatīvie materiāli vai tehnoloģijas, oriģināls problēmas risinājums mērķgrupām ar īpašam vajadzībam, īpaša estētiskā novitāte un kvalitāte	piem.: sarežģītais darba galds vai instruments ar vizuālas komunikācijas elementiem (dizains un darbības princips) / recepcija ar specifiskam funkcijam vai bērnu rotaļlaukums ar specifiskam funkcijam / komplekss vai cits sarežģīts funkcionālais telpiskais objekts / makets / prototips (materiālā vai imitācija) / mākslīga intelekta izmantošana UX/UI vai variatīva 3d moduļa ieviešana virtuālā tēla optimizācijai vai citas pakalpojuma vai produkta funkcionalitātes optimizācijai / mākslīga intelekta iespēju izmantošana fundamentālas metaanalīzes sistematizācijā un iespējama attīstības modeļa prognoze (paplašinātais pētnieciskais komponents) ar oriģinālu problēmas risinājumu mērķgrupām ar īpašam vajadzībam, īpaša estētiskā novitāte un kvalitāte

Literārie avoti:

1. Vermeulen T., Van den Akker R. Notes on metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture. Vol. 2. 2010.
2. Vasconcelos, D., Stenros, A., Corini, G., Iden, R., & Lamser, J. (2009). Reinvent Europe through innovation. From a knowledge society to an innovation society. *Business Panel on future EU innovation policy.*

3. European Commission. (2005). *Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3rd ed.). Eurostat-OECD. URL : <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>
4. Weiner, E. S. C., & Simpson, J. A. (Eds.). (1991). *The compact edition of The Oxford English dictionary, complete text reproduced micrographically* 2nd ed. Oxford University Press.
5. CARD#4 konference / Mākslas un pētniecības metodes un modeļi Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai
6. CARD Kultūras kapitāls ka resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai Projektu “Kultūras kapitāls ka resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” /CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finanse Latvijas Republikas Kultūras ministrija Valsts pētījumu programmas “Latvijas Kultūra - resurss valsts attīstībai” (2020.-2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.